

Aplicações e Desafios das Inteligências Artificiais na Educação: Uma Revisão Sistemática da Literatura

Isabella P. Pessoa¹, Ana Paula A. C. Shiguemori², Aline D. Lucas³

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP, Jacareí, SP

1 Resumo

A tecnologia no cotidiano tem transformado diversos eixos sociológicos, promovendo automação e otimização [1]. Nesse contexto, diferentes âmbitos precisaram se adaptar ao ambiente computacional, sendo o principal deles o educacional [1]. O uso de ferramentas digitais e sistemas apoiados por inteligência artificial é estudado há cerca de três décadas no campo da educação, apresentando resultados significativos [10]. Entre as contribuições, sobressaem a promoção de um ensino mais flexível e o incentivo ao autodidatismo, possibilitando um aprendizado mais eficiente e adaptado às necessidades individuais dos estudantes [5]. Com esses recursos, o docente pode avaliar o desempenho dos alunos, identificar áreas de maior vulnerabilidade e implementar estratégias para fortalecer o desenvolvimento coletivo [2].

Dessa forma, diversos estudos indicam que a incorporação da inteligência artificial na educação é promissora, desde que realizada de maneira ética e responsável, contribuindo para a melhoria do aprendizado, o apoio ao docente e a personalização das atividades pedagógicas [8]. Além disso, a intervenção tecnológica possibilita inclusão e acessibilidade para pessoas com necessidades específicas [6]. Essa perspectiva é reforçada pelo trabalho desenvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) Technology Review Brasil [7], que destaca como a inteligência artificial pode promover autonomia e acessibilidade para pessoas com deficiência, ampliando as oportunidades de participação em atividades educacionais e cotidianas. Esses avanços demonstram que, quando integradas de forma planejada e inclusiva, as ferramentas de inteligência artificial podem não apenas otimizar o processo de aprendizagem, mas também reduzir barreiras educacionais, promovendo um ambiente mais equitativo e adaptado às necessidades individuais dos estudantes.

Como forma de ampliar e personalizar o aprendizado de modo intuitivo e interativo, plataformas de ensino de idiomas e estudos, como o Duolingo [11] e o Khan Academy [3], utilizam inteligência artificial para gerar conteúdo, automatizar tarefas e adaptar o processo de acordo com o desempenho do aluno, fornecendo interações e correções em tempo real [11]. Essas aplicações empregam IA generativa GPT-4, desenvolvida pela OpenAI, uma rede neural treinada com grandes volumes de dados que, a partir da compreensão da linguagem natural, processa múltiplos tipos de informações, interpreta as respostas do usuário, gera feedbacks, fornece respostas coesas e simula conversações, mantendo o estudante imerso na experiência e favorecendo o aprendizado [2].

A revisão sistemática de aplicações de inteligência artificial na educação busca enfatizar seu avanço e seu potencial para solucionar diversos desafios, desde que apoiada em fundamentos teóricos sólidos e práticas pedagógicas adequadas. Nesse contexto, o IFVest [4] — uma plataforma virtual gratuita de estudos e preparação para o Enem e vestibulares, atualmente em desenvolvimento por alunos do IFSP Campus Jacareí — propõe tornar os estudos mais eficientes e acessíveis por meio da implementação de um sistema

¹iisabellapessoa@gmail.com

²anapaula.acs@ifsp.edu.br

³delucas@ifsp.edu.br

de inteligência artificial capaz de gerar, de forma consistente e precisa, materiais de revisão e mapas mentais que facilitem a absorção das informações e a personalização das atividades de acordo com as necessidades do discente. Utilizando um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), o sistema organiza os conteúdos de maneira interativa e dinâmica, possibilitando que o aluno acesse materiais personalizados [9]. Portanto, a implementação responsável e bem fundamentada da IA no IFVest é essencial para maximizar seus impactos positivos, assegurando uma educação de qualidade, inclusiva e alinhada às demandas contemporâneas.

Referências

- [1] **Aline de Lucas, Sostenes Pereira Gomes e Cristian Rodolfo Zago da Silva.** IFVest: desenvolvimento de uma plataforma web para Enem e vestibulares. In: *Anais do CONICT*, n. 14, 2023, IFSP Campus Capivari. São Paulo: IFSP, 2023. Disponível em: <https://ocs.ifsp.edu.br/conict/xivconict/paper/view/10089>. Acesso em: 15 ago. 2025.
- [2] **Douglas Manoel Antonio De Abreu Pestana Dos Santos SANTOS.** Inteligência artificial na educação: potencialidades e desafios. *SCIAS - Educação, Comunicação e Tecnologia*, v. 5, n. 2, 2023, pp. 74–89. DOI: 10.36704/sciaseducomtec.v5i2.7692. Disponível em: <https://revista.uemg.br/index.php/sciasedcomtec/article/view/7692>.
- [3] **Duolingo Team.** *Duolingo Max: Aprendizagem Potencializada por IA.* 2023. Disponível em: <https://blog.duolingo.com/duolingo-max/>. Acesso em: 15 ago. 2025.
- [4] **Eduardo Henrique de Souza MACHADO e Douglas Christian Ferrari de MELO.** *Recursos de Tecnologias Digitais na Educação em Perspectiva Inclusiva para Alunos com Deficiência Visual em Tempos de COVID-19.* Encontro Grafia, 2022. Disponível em: <https://encontrografia.com/978-65-5456-071-9/>.
- [5] **Jaiane de Moraes AMESTOY Micheli Bordoli; BOTON, Jaiane de Moraes.** *A tecnologia na educação em tempos de pandemia: propostas e vivências.* Ed. por Sylvia Marozo Luís Fernando; Felix. Universidade Federal do Rio Grande, 2022, pp. 75–88. Disponível em: <https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/565/2022/10/2022-A-tecnologia-na-educacao-em-tempos-de-pandemia-CapJAIA-MICHELI.pdf>.
- [6] **Khan Academy.** *Khanmigo: Assistente de Ensino com Inteligência Artificial.* 2025. Disponível em: <https://www.khanmigo.ai/pt>. Acesso em: 15 ago. 2025.
- [7] **Maria da Silva e João Pereira.** Materiais e estratégias didáticas em ambiente virtual de aprendizagem. *Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos*, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbeped/a/V6W5w3LNTBmBBRd3xjWhm7Q/?lang=pt>.
- [8] **Maria Eugenia Witzler D'Esposito e Sérgio Gatner.** Inteligência artificial no ensino-aprendizagem de línguas / AI in the Teaching-Learning of Languages. *The Especialist*, v. 45, n. 3, jul. 2024, pp. 134–153. DOI: 10.23925/2318-7115.2024v45i3e63941.
- [9] **MIT Technology Review Brasil.** A IA pode transformar a vida de pessoas com deficiência. 2025. Disponível em: <https://mittechreview.com.br/inteligencia-artificial-acessibilidade-deficiencia/?srsltid=AfmBOopBHR4-0bZxF1bTEQVCEXou>. Acesso em: 15 ago. 2025.
- [10] **Rose LUCKIN, Wayne HOLMES, Mark GRIFFITHS e Laurie B. FORCIER.** *Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education.* Rel. técn. Open Ideas at Pearson series; disponível em acesso aberto via UCL Discovery. London: UCL Knowledge Lab; Pearson, 2016. Disponível em: <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1475756/>.
- [11] **Victor Sobreira.** Um panorama da História da Inteligência Artificial e suas aplicações na pesquisa histórica. *Varia Historia*, v. 41, e25035, 2025. ISSN: 0104-8775. DOI: 10.1590/0104-87752025v41e25035. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/vh/a/rBFnX4gCZ4N8fcRt6mjxbFQ/?format=pdf&lang=pt>.